

**ПОРТЛАШДАН КЕЙИН ҲОДИСА ЖОЙИНИ КЎЗДАН
КЕЧИРИШНИНГ КРИМИНАЛИСТИК АҲАМИЯТИ: ПОРТЛАШ,
ШУНИНГДЕК ПОРТЛОВЧИ МОДДА ВА ПОРТЛОВЧИ
ҚУРИЛМАЛАР ТУШУНЧАСИ, УЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.**

Абулхайров Рустамхон Ибодуллаевич

Тошкент давлат юридик университети
“Криминалистика ва суд экспертизаси”
кафедраси ўқитувчиси

E-mail: r.abulxayrov@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461692>

АННОТАЦИЯ:

Ушбу илмий мақолада портлашдан кейин ҳодиса жойини кўздан кечиришнинг криминалистик аҳамияти ва ушбу ҳолатга алоқадор ҳолатлар умумий таҳлил қилиниб, фикрлар билдирилган.

Шунингдек, ушбу мавзу бўйича портлаш, портлаш жойи, портлаш ҳудуди, портлаш турлари, портловчи модда, портловчи қурилмалар бўйича асосий тушунчалар, портловчи қурилмалар турлари, элементлари ва таснифи тўғрисидаги сўз юритилиб, ушбу тушунчаларнинг мазмун моҳияти илмий жиҳатдан тушунтирилган ва кўздан кечириш давомида аҳамият бериладиган асосий ҳолатлар умумий таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Кўздан кечириш, портлаш, портлаш жойи, портлаш ҳудуди, портлаш турлари, портловчи модда, портловчи қурилма, қўлбола портловчи қурилма, портлатиш воситалари (инициализация).

Портлаш, шунингдек портловчи моддалар ва портлаш қурилмалари ҳақида маълумотга эга бўлиш, уларни ажрата билиш криминалистик жиҳатдан ниҳоятга муҳим саналади. Бу орқали воқеа қамрови баҳоланади, етказилган зарар ҳисобланади, кўздан кечириш доирасини белгиланади.

Портлаш — бир қанча кимёвий унсурлар ёки уларнинг йиғиндиси бўлиб, функцияси портлашни амалга ошириш ҳисобланади. Портлаш натижасида унинг таркибидаги моддалар кимёвий реакцияга киришиб, ҳарорат, ёруғлик ва газ ҳосил қилади. Портловчи воситада ҳар доим ёниш ва портлашни юзага келтиришда оксидланиши учун ёрдам берадиган ёнилғи бўлиши лозим[1].

Ҳодиса жойини кўздан кечириш дастлаб амалга ошириладиган тергов ҳаракати ҳисобланиб, унинг тўғри ва тўлиқ олиб борилиши кейинги ҳаракатларни амалга оширишига таъсир этиб, натижада қонунбузилиш ҳолатига йўл қўйган шахслар аниқланади.

Жавобгарлик (жазо)нинг муқаррарлиги принципи таъминлаш бу тоифадаги ишларда муҳим саналади, чунки портловчи қурилмалардан фойдаланиб содир этиладиган жиноятлар жамоат хавфсизлигига катта хавф туғдиради.

Мазкур ҳолатда жиноят содир этилиши жамоат тартибини беқарорлаштиради, жиноятларнинг фош этилмаслиги эса мамлакатда жамоат тартиби, фуқароларнинг ўз хавфсизлигига таъсир этади, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг иш самарадорлигини сусайтиради.

Шунинг учун, портлашдан кейин ҳодиса жойини кўздан кечириш услубиётини (методикасини) ишлаб чиқиш муҳим вазифадир. Ахир фақат кўздан кечиришни илмий асосланган ва амалда тасдиқланган ёндашув асосида олиб бориш, иш тафсилотларни текшириш имконини беради ва ахборотнинг воқеа жойидан олиб чиқилишининг тўлиқлигини таъминлайди. Бу эса ушбу мавзусининг долзарблигида намоён бўлади.

Тадқиқот объекти ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлар фаолиятида портлашдан кейин ҳодиса жойини кўздан кечириш методикасини ишлаб чиқиш, тадқиқот предмети терговчининг ушбу тоифадаги ишларни кўриб чиқиш ва тергов қилишда воқеа жойини текшириш пайтидаги қонуний фаолияти, терговчи олдида турган процессуал масалаларни кўриб чиқиши, ўтказиш бўйича тактик тавсияларни умумлаштириш ва такомиллаштириш ҳисобланади.

Таҳлил

Портлашдан кейин кўздан кечириш тушунчаси ва уни ўрганишнинг криминалистик аҳамияти. Портлашларни ўрганиш муҳим ва долзарб масаладир. Илмий техникавий тараққиёт натижасида ишлаб чиқариш воситалари сони йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Бу эса жиноятчилар учун айни муддао. Чунки оддий маиший воситалар ёрдамида ҳам катта бўлган портлашларни ҳосил қилиш анча осон кўчади. Портлаш, унинг турлари, характер хусусиятларини чуқур англаш орқали ҳар қандай портлашдан кейин, асосан, ундан қолган из ёрдамда унинг турини аниқлаш осон кечади.

Шу ўринда “Жиноят содир этиш вақтида изларнинг шакилланиш механизими бир қатор хусусиятларга эга”[2] эканлигини алоҳида таъкидлаш лозим.

Портлашдан кейин кўздан кечиришда бирламчи объект сифатида, албатта, воқеа содир бўлган жой текширув марказида бўлади. Кўздан кечириш ҳақида фикр юритишдан олдин бир қанча тушунчаларнинг

фарқини билиб олиш лозим. Жумладан, “портлаш содир бўлган жиноят жойи”, “портлаш жойи”, “жиноят жойини кўздан кечириш”, “жиноят жойини тадқиқ қилиш” атамалари бир хил маънони бериши мумкин, ammo улар турли даражада фарқларга эга.

Портлаш содир бўлган жиноят жойи -- портловчи қурилмалар портлаган ёки шундай воситалар қайта тикланган ёхуд қисмларга ажратилган моддий ҳудуддир.

Портлаш ҳудуди -- келиб чиқиши ёки ҳолатлари аниқлаштирилмаган портлаш юз берган моддий ҳудуд бўлиб, бундай ҳудудларга табиий газ, ҳаво-ёнилғи ва қаттиқ фазали портлаш эҳтимолини ўз ичига олувчи ҳудудлар киради. Тергов ўтказишни талаб қиладиган ҳолатлар портлашнинг айнан бахтсиз ҳодиса ёки жиноят ҳаракат эканлигини аниқлаштиришга ёрдам берадиган маълумотлар бирлаштиради.

Жиноят жойини кўздан кечириш -- бу воқеа жойида амалга ошириладиган умумий текширув бўлиб, масалани ечишга ёрдам берадиган, жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсларни қўлга олишга кўмаклашувчи, жиноят жойида қолдирилган далилларни топиш ва аниқлаш жараёнлари бўлиб, бу ҳаракатларга, шунингдек, жиноят жойида амалга ошириладиган бошқа ҳаракатлар: жиноят жойини ўрганиш, қурбонлар ва воқеа шоҳидлари билан суҳбатлар ўтказиш ҳам киради.

Жиноят жойини тадқиқ қилиш -- жиноятни қайта тиклашга, жиноят жойи билан алоқаси бўлган субъект ёки субъектларни аниқлашга, бундан ташқари, уларнинг қўлга олиниши ва яқунда айбдор сифатида кўрилишига олиб келувчи эҳтимолий сабабларни ўрганишга қаратилган моддий далилларни йиғиш жараёнини ўз ичига олади.

Портлашлар юз берган жойлар, шубҳасиз, жиноий ҳаракат содир этилган ҳудудлар саналади. Умуман олганда, портлашдан кейинги кўздан кечириш ва унинг ташкил қилинишига тўхталишдан олдин воқеа содир этилган ҳудуд сифатида айнан қандай жойлар назарда тутилиши ҳақида хорижий олимлар томонидан илгари сурилган фикр-мулоҳазаларга эътибор қаратсак. Зеро, жиноятни очиш учун зарур бўлган далиллар маркази вазифасини ўтовчи “жиноят жойи” тўғрисида зарур маълумотга эга бўлишда унга нисбатан анъанавий фикрлардан бирмунча фойдали ва замонавийроқ бўлган қарашларга мурожаат қилиш айни муддао бўлади, албатта.

Жиноят жойини тергов қилиш дунё бўйлаб турли хил юрисдикцияларда турлича амалга оширилади ва қуйидаги воқеа ва комбинацияларни тергов қилишни ўз ичига олади:

- бахтсиз ҳодисалар содир бўлган жойлар;
- ўз жонига қасд қилинган жойлар;
- қасддан одам ўлдирилган жойлар;
- кутилмаганлар ўлимлар (ҳеч қандай шубҳаларсиз);
- бостириб кириш ҳаракатлари, масалан, уй, фабрика, дўкон, савдо марказлари ва ҳок.;
- пул сақланадиган жойларга, масалан, сейфлар ва автоматик пул машиналари;
- турли хил мураккабликдаги портлашдан кейинги воқеа жойиларини кўздан кечириш;
- ёнғин содир бўлган жойларни тергов қилиш ва бошқалар.

Эндиликда чет эл адабиётларида “жиноят содир бўлган жой” икки хил турга бўлинади: асосий жиноят жойи ва иккинчи даражали жиноят жойи. Асосий жиноят жойи -- бирор ҳудуд, жой ёки воқеа содир ер ёхуд асосан катта қисм ва юқори миқдордаги моддий далиллар топиладиган юза. Иккинчи даражали жиноят жойи дейилганда, воқеага алоқадор бўлган моддий далиллар топилган ҳудудлар, жойлардир. Одатда, эҳтимолий далиллар айнан асосий воқеа жойидан олиб кетилган бўлади[3].

- 1) Шунингдек, воқеа жойини категорияларга ажратишда қуйидаги ёндашув юқоридагидан анчагина фарқ қилади, жумладан:
- 2) Бир шахс ва бир воқеа жойи. Бу энг содда категория бўлиб, уни “стандарт” номи остида белгилаш мумкин;
- 3) Бир қанча шахс ва битта воқеа жойи ёки аксинча. Бунда у жуда кўп вақт талаб қилиши ва мураккаб кетма-кетликка эга бўлиши билан характерланади;
- 4) Бир шахс ва турли воқеа жойлари ёки тескариси. Шахс жиҳатдан мураккаблик ва параллел қийинлиги;
- 5) Бир қанча шахслар ва жойлар. Вақт ва шахсда ҳаддан зиёд вақт олиши ва ниҳоятда мураккаблиги.
- 6) Юқоридаги икки хил ёндашувларни бир-бирига таққослайдиган бўлсак, биринчи ёндашувда воқеа жойини таснифлашда далилларнинг топилиш факти муҳим ўрин эгаллайди. Баъзи ҳолларда жиноятни очишда

ҳал қилувчи ролни ўйнайдиган далиллар иккинчи даражали воқеа жойидан ҳам топилиши мумкин.

7) Иккинчидан, биринчи ёндашув тушуниш учун ниҳоятда соддалигидир.

8) Иккинчи ёндашувни ҳеч қандай шубҳаларсиз узоқ йиллик илмий изланишларнинг натижасида сифатида қабул қилиш мақсад мувофиқдир. Чунки амалиётда бундай категориядаги воқеа жойлари ҳақида мисоллар талайгина. Мураккаблигини ҳисобга олмаганда бу ёндашув ҳам жуда фойдали ва иккисини ҳам портлашдан кейинги воқеа жойини ўрганишда татбиқ қилиш кўзланган мақсадга эришишда ёрдам беради.

9) Амалиётда “иккинчи даражали воқеа жойи” атамасини деярли учратмаймиз. Аммо муҳимлиги борасида асосий воқеа жойи билан бир хил аҳамиятга эга. Эндиликда буни портлаш билан боғлиқ воқеа жойларига татбиқ қиладиган бўлсак, аввало, портловчи восита ҳаракатга келиши натижасида унинг атрофидаги моддий нарсаларнинг, масалан, бино ёки унинг бир қисми вайрон бўлиши, ойналарнинг синиши сингари бир ҳолатдан иккинчисига ўзгариши юз берса, фикримизча, бу портлашдан кейинги асосий воқеа жойи ҳисобланади. Тўғри, портлаш кўлами жуда ҳам катта бўлиши ва аксинча бир нечта квадратдан ошмаслиги ҳам мумкин. Портлашдан кейинги иккинчи даражали воқеа жойига эса кучли портлаш натижасида зарар етган машина ёрдамида жиноятчиларнинг қўлга киритган муайян нарсаларини режалаштирган жойга олиб боришлари мисол бўла олади.

10) Портлашлар содир бўлиш ҳолатларига кўра, қуйидагича классификация қилинади:

11) Ўз-ўзини йўқ қилувчи портлашлар. Бунда ҳаракат ўз-ўзига зарар етказиш мақсадини кўзлайди (камдан-кам юз берадиган портлашлар);

12) Ўлдирувчи портлашлар. Бу турдаги портлашлар, асосан, террористик хуружлар натижасида бошқаларга зарар етказишни кўзлайди. Портловчи воситалар ўйинчоқлар ва бошқа объектлар, чамадонлар ёки портловчи модда ортилган машиналарда яшириб қўйилади ва аҳоли гавжум жойларга йўналтирилади;

13) Тасодифий портлашлар. Ишлаб чиқарилаётганда тўсатдан портлаши ёки портловчи мосламанинг нотўғри ишлаши ва ишлаб чиқаришдаги носозлик натижасида кузатиладиган портлашлар;

14) Аралаш портлашлар. Бундай ҳолатда жиноятчи, биринчи навбатда, ўзини портлатиш орқали нишонга зарба беришни мақсад қилади. Ушбу

вариантда жиноятчи портловчи моддани ўз танасида сақлайди ёки портловчи моддалар ортилган транспорт воситасини нишонга олиб боради[4].

Портлаш тушунчаси ва унинг содир этилиши. Биз портлаш деганда юқори сиқилган газларнинг жуда тез кенгайиши натижада, портлаш жойини ўраб турган муҳитда тарқаладиган зарба тўлқини билан, кейин зичлик, босим, ҳарорат ва тезликда кескин сакраш мавжудлигини тушунамиз. Зарба тўлқинининг пайдо бўлишига сабаб, портловчи модданинг физик ёки физик-кимёвий трансформацияси, яъни ушбу модданинг потенциал энергиясини механикка айлантириш орқали содир бўладиган жараён ҳисобланади. Механик иш миқдори ставка билан белгиланади, унинг чиқарилиши потенциал энергия ва бу энергиянинг катталиги, яъни, портлаш кучи ҳисобланади.

Бундан ташқари, портлаш ҳар доим ўткир ва кучли овоз билан бирга келади ва кўпинча ёруғлик эффекти содир бўлади.

Портлашлар кимёвий ва физик бўлиши мумкинлигини унутмаслигимиз лозим. Ушбу турлар бир биридан фарқланади.

Тергов амалиётида юз берадиган портлашларни қуйидаги тасодифий ва қасддан содир этиладиганларга бўлиш мумкин[5].

Тасодифий портлашлар асосан хавфсизликнинг бузилиши, корхоналарда портловчи модда ва портловчи қурилмаларни сақлаш қоидаларига роия этмаслик, газ, буғ билан ишловчи ускуналарнинг бузилиши, шунингдек ноқонуний ишлаб чиқариш, ташиш, сақлаш натижасида юзага келади.

Қасддан портлашлар эса қўлбола портловчи қурилмани синовдан ўтказиш, безорилик, мулкни нобут қилиш ва зарар етказиш, қотиллик, соғлиққа шикаст етказиш, ўз жонига қасд қилиш, бошқа жиноятни яшириш, террористик ҳаракатларни амалга ошириш мақсадида содир этилади.

Портловчи моддалар ва унинг хусусиятлари. Портловчи модда деб ташқи таъсир (қиздириш, зарб бериш, ишқаланиш ва бошқа таъсирлар) натижасида портлаб кетиш хусусиятига эга бўлган химявий бирикма ёки механик аралашмага айтилади. Портловчи моддалар саноатда, халқ хўжалигида ва ҳарбий соҳада ишлатилади. Саноат ва халқ хўжалигида асосан кончилик, яъни фойдали қазилмаларни қазиб олишда бу махсус қурилмалардан фойдаланилади. Шу сабабли, ҳарбий қисм ва кончилик саноати мавжуд бўлган ҳудудларга портловчи моддаларнинг ҳаракатига алоҳида эътибор бериш лозим.

Портловчи моддалар ташқи таъсир (зарба, иссиқлик ва бошқа)лар натижасида катта тезлик билан кимёвий реакцияга киришиб, кўп иссиқлик ва газ ажратиб чиқадиган кимёвий бирикмалар ва моддалар аралашмаси ҳисобланади. Бу реакциялар портловчи моддаларнинг қизиши, унга берилган зарб, ишқаланиш, шунингдек, бошқа портловчи моддаларнинг портлаши ёки қандайдир ташқи таъсир натижасида содир бўлади ва заряд бўйлаб иссиқлик ташигич (ёниш) ёки зарбий тўлқин (детонация) ёрдамида энергия узатиш ҳисобига тарқалади. Конденсатланган қаттиқ ва суюқ моддаларнинг муаллақ зарралари портловчи моддалар бўла олади. Детонацияда реакция шиддатли боради ва газсимон маҳсулотнинг кучи бир неча минг радиусгача кўтарилиб, ҳажми заряднинг дастлабки ҳажмигача сиқилади, босими бир неча юз кг. куб/см² гача кўтарилади. Сиқилган газ тез кенгайиб, теваракка кучли зарб билан тарқалади ва портлаш юз беради. Портлай оладиган кўпгина моддалардан 20-30 га яқини портловчи моддалар сифатида ишлатилади. Шулардан асосийлари: тринитротолуол, тетрил, гексоген, октоген, нитроглицерин, тен (тет-ранитропентаэритрин) ва бошқалардир.

Портловчи қурилма тушунчаси, хусусияти ва турлари. Криминалистикада портловчи қурилма тўғрисидаги ягона тушунча мавжуд эмас. Портловчи қурилма тушунчаси асосан юридик фанларда ишлатилади, аммо ҳарбий-техникада қўлланилмайди. Мудофаа саноати, у ерда ишлаб чиқарилган қурилмалар муайян мақсадлар ва шунга мос равишда уларнинг ҳар бири ўз номига эга.

Портловчи қурилма портлаганидан сўнг портлаш қобилиятини тиклаши мумкин бўлган ҳолда уни портловчи деб ҳисобланиши керак.

Шунингдек, портловчи қурилма атамаси қурилмаларга қўлланилиши керак, дизайнида аниқ портлаш воситалари мавжуд эмас, аммо мавжуд инициализация қилинишини кўрсатадиган дизайн хусусиятлари кимёвий, механик ёки бошқа таъсирлар туфайли таъминланади.

Портловчи қурилма тўғрисида бир қатор муаллифлар турлича таърифлар берган бўлиб, ушбу таърифларга тўхталиб ўтишимиз мақсадга мувофиқ.

“Портловчи қурилмалар деб, тизимли равишда ишлаб чиқилган, портловчи тўлқин ёки йўналиш олувчи бўлақлар ёрдамида одамлар, ҳайвонлар ва турли тўсиқларга зарар етказувчи портловчи модда ёки уларнинг ўриндошларини термик парчаланиши натижасида ҳаракатландирган ускуналарга айтилади” [6].

Ушбу таъриф тўлиқ бўлмай, унда асосан портловчи қурилманинг таъсири кўрсатилган.

“Портловчи қурилмалар бу махсус тайёрланган ёки мослаштирилган, портлаш функцияси ва қобилиятига эга, тирик ва бошқа мақсадда парчалайдиган зарур таркибий элементлари мавжуд бўлган, шунингдек овоз ва ёруғлик таъсири билан зарарлай оладиган хусусиятни сақлаган қурилмалардир” [7].

“Одамларни йўқ қилиш, асбоб-ускуна ёки иншоотларга зарар етказиш учун мўлжалланган, саноат, хунармандчилик ёки уй шароитида шароитида ишлаб чиқарилган жиноий тажовуз предмети ёки жиноят қуроли сифатида портловчи заряд ёхуд портловчи аралашмани ўз ичига олган, ишга тушириш воситаси ва бошқа элементлар билан битта конструкцияга (маҳсулот ёки тизим) бирлаштирилган техникадир” [8].

“Портловчи қурилма махсус тайёрланган ёки мослаштирилган бўлиши, портлаш ҳосил қилиши учун функционал мақсадга, зарур конструктуравий элементларга ва етарли даражада зарар етказувчи таъсирга эга бўлиши лозим” [9].

Ушбу таърифларни умумлаштирган ҳолда портловчи қурилмалар деб махсус таёрланган, муайян хусусиятлар тўпламига эга, портлашни содир этишига яроқли бўлган қурилмага айтишимиз мумкин.

Портловчи қурилмалардан фойдаланган ҳолда содир этилган жиноятларни тўғри ва самарали тергов қилиш учун, тергов ходимлари жисмлар моҳияти ҳақида маълум даражада билимга эга бўлиши, портлаш жараёни, шунингдек портловчи моддаларнинг физик хусусиятлари ва тузилиши ҳақида, шунингдек портловчи қурилмалар тўғрисида маълумотга эга бўлиши лозим.

Портловчи қурилмаларнинг хусусияти унинг портлаш қобилияти ҳисобланади, аммо портлаш портловчи қурилма томонидан эмас, балки фақат ҳосил бўлиши мумкинлигини унутмаслик керак.

Шунинг учун портлашларнинг барча турларидан портловчи қурилмаларнинг ишлаш принципи ва дизайни бажарилиши керак бўлган бундай қурилмаларнинг умумий манбалар тизимидаги ўрнини тушунгандан кейингина аниқлашимиз керак.

Барча портловчи қурилмаларни таёрланишига кўра саноат ва қўлбола усулда таёрланганга ажратишимиз мумкин.

Завод шароитида тегишли меъёрий технологик ҳужатларга асосан ишлаб чиқилган қурилмалар саноат усулида ишлаб чиқарилган ҳисобланади.

Аксинча, камида битта элементи саонат усулида ишлаб чиқарилмаган, уй шароитида йиғилган тақдирда бундай қурилма қўлбола усулида таёрланган деб таърифланади.

Қўлбола портловчи қурилмаларнинг аксарият қисми саноат портловчи қурилмалардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилади. Шунини таъкидлаш керакки, белгиланган қоидалар асосида ишлаб чиқилган саноат портловчи қурилмалари, тахминий моделлар асосида ишлаб чиқилган портловчи қурилмалардан устунлик қилади[10].

Демак, портловчи моддалар портловчи қурилманинг энг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Саноат ва халқ хўжалигида қўлланиладиган портловчи моддаларнинг тураларига тротил, аммонит, сейсмопласт, игданит-амиякли селетра, фулминат симоб, тенерез, тетрил, гексоген, тен ва қўлбола портловчи моддаларни киритишимиз мумкин.

Қўлбола портловчи моддалар асосан амиакли селитрадан тайёрланади.

Портлаш ҳодисасини юзага келтирадиган воситаларга мисол сифатида электр тармоқларидаги туташувлар, ёнғинлар ва албатта портловчи қурилмаларни келтиришимиз мумкин. Портлашдан кейинги воқеа жойини кўздан кечиришда доимий эътибор қаратилиши муҳим бўлган томонларидан бири воқеа жойидаги портловчи воситаларнинг ўз кучини йўқотганлигига амин бўлиш ҳисобланади. Текширувлар вақтида ушбу қурилмаларнинг ишга тушиши бир вақтнинг ўзида қўшимча қурбонларнинг пайдо бўлишига олиб келади ҳамда кўздан кечириш ва “иссиқ излар” ни топиш жараёнларини қийинлаштиради. Бундай вазиятларнинг бўлмаслиги учун портловчи қурилмалар, уларнинг тартиби, хусусиятлари, фалокат кўлами ҳақида етарлича маълумотга эга бўлиш лозим.

Қўлбола портловчи воситалар -- бу нарсалар комбинацияси ёки таркиби бир-бири билан боғлана олиши учун шундай тузилган, қўлбола механизм бўлиб, мулкка зарар етказиш, жароҳатлашга сабаб бўладиган портлаш хусусиятига эгадир[11].

Саноат мақсадларида ишлатиладиган портловчи қурилмалардан фарқли ўлароқ бу турдаги воситаларнинг ишлатилишидан мақсад жинойий ниятни амалга ошириш бўлиб, портловчи қурилмалар ишлатилган ҳудудларда, кўп ҳолатларда қурбонлар бўлиши, моддий нарсаларга зарар етиши ёки тиклаб бўлмас даражага келиб қолиши кузатилади.

Бугунги кунда, турли портловчи ускуналарнинг жуда кўп турлари мавжуд бўлиб, улар турли хил физик-кимёвий хусусиятларга эга эканлиги маълум, аммо бу борада шуни таъкидлаш керакки, уларнинг аксарияти амалий қўлланилмаган[12].

Пиротехника композициялари асосан ёруғлик, товуш ва тутун эффектлари бериш ҳамда ёритиш ва сигнализация учун ишлатилади.

Гугурт таёқчаси боши кенг тарқалган қўлбола портловчи ускуна туридир. Қоида тариқасида, гугурт таёқчасидан боши ажратилади ва майдаланади, бу эса унинг хусусиятларини сезиларли даражада ўзгартиради [13] .

Бундан ташқари, селитра асосида таёрланувчи қўлбола портловчи моддалар ҳам жуда кенг тарқалганлигини таъкидлаш лозим.

Портловчи қурилмани ташқи қисмларини ишлаб чиқариш учун, қоида тариқасида, барча турдаги металллар, қутилар, шиша идишлардан фойдаланилади.

Портловчи қурилмани ҳаракатга келтириш учун маълум қурилмалар, яъни портлатиш воситалари (инициализация) зарур.

Детонация воситалари, уларнинг инициациясига қараб, ёнғин, кимёвий, электр ва механик каби турларга бўлинади.

Юқоридагиларга кўра портловчи буюмларни қуйидаги иккита белги орқали уларни турини аниқлаш мумкин бўлиб, унга ўзидан қолдирган излар ёрдамида, унинг таъсири натижасида жароҳатланган ёки ҳалок бўлган шахсларни ўрганиш орқали, бу белгиларни яна бошқа жиҳатлари орқали ҳам аниқлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, аммо тез-тез кўзга ташланадиганлари шулардан иборатдир.

Портловчи қурилма элементлари ва таснифи. Портловчи қурилманинг характерли элементидан бири унинг ташқи қисмлари бўлиб, бу қисмлари бир қатор функцияларни бажаради.

Шуни таъкидлаш керакки, портловчи қурилмаларни қўлбола усулда ишлаб чиқариш учун қўлга киритиш осон бўлган материаллар ишлатилади.

Шундай қилиб, портловчи ашё сифатида кўпинча порох ишлатилади, порох фуқаролик муомаласида чекланган ашё бўлсада, лекин уни сотиб олишда олинмаган рухсат жиддий қийинчилик келтириб чиқармайди[14].

Демак, портловчи восита фойдаланиш мақсадига мувофиқ равишда бўлиши, яъни уни ишлатишдан кўзланган мақсад аниқ бўлиши лозим.

Чунончи, портловчи воситаларнинг ўзига хос элементлари сифатида фақат уларнинг бошқа зарар етказувчи қурилмалардан таркиби ёки вазифалари хилма-хиллиги каби фарқларини инобатга олиш портловчи воситалар ҳақида янглиш тушунчага етаклаши ҳеч гап эмас. Таҳлилларга суянган ҳолда, уларнинг ички ва ташқи элементларга ажратиб кўриб ўтамиз, яъни “элемент” тушунчасини кенгроқ талқин қиламиз. Портловчи воситаларининг элементлари бир вақтда унинг фарқли томонларини ҳам кўрсатиб беради. Ички элементлари бу фақатгина портловчи қурилмаларнинг ўзида учрайдиган белгилар бўлса, ташқи белгилар эса унга ёндош элементлар ҳисобланади. Ички элементлари мисолида портловчи воситалар криминалистик тадқиқот объекти сифатида қуйидаги белгиларга эга:

1. Бир марта қўлланилиши -- биринчи уринишнинг ўзида йўқ бўлиши ва қайта қўллаб бўлмаслиги;
2. Портловчи ва портлатиш воситаларининг мавжудлиги -- портловчи қурилманинг портлаш ҳосил қилиш қобилияти мавжудлиги;
3. Кимёвий портлаш энергиясидан фойдаланилиши -- портловчи моддалар парчаланишининг муайян табиати натижасида энергия ажралиб чиқиши;
4. Портлашга тайёрлаш -- қурилманинг барча зарур қисмларини ҳаракатга келиши учун шай ҳолга келтириш;
5. Зарар келтирувчи омилларни яратиш ва зарар етказиш қобилияти -- зарар етказувчи элементларнинг мавжудлиги ва бу элементлар томонидан турли хил зиёнлар ҳосил қилиниши[15].

Юқоридагиларга қўшимча равишда қуйидаги ташқи элементларни бериб ўтишимиз мумкин. Аввало, портловчи воситаларнинг далил сифатида фойдаланиш кўрсаткичи ниҳоятда пастлиги билан ҳам бошқа жиноий далил ролини ўйнайдиган, масалан, жиноят қуроллари бўлмиш пичоқ, болта ва шунга ўхшаш воситалардан ажралиб туриши таъкидлашимиз лозим. Чунки портловчи восита портлагандан сўнг моддий жиҳатдан мавжуд бўлмайди, таҳлил қилиш учун унинг қолдиқларидан фойдаланиш мумкин. Афсуски, бу ҳам енгил амалга ошириладиган жараён эмас, чунки портлаш траекториясининг ниҳоятда катта бўлиши портловчи воситадан қолган нишонларни топишни янада қийинлаштиради.

Портловчи воситаларнинг навбатдаги ташқи элементларидан бири сифатида унинг зарарсизлантириш босқичи ҳисобланади. Портлаш жараёни, портловчи қурилмалар, уларнинг изларини таҳлил қилиш, яъни

воқеа жойини кўздан кечиришнинг бутун жараёнларида профессионал ва махсус тайёргарликдан ўтган шахслар иштирокининг таъминланиши белгилаб қўйилган ўзгармас стандартлардир.

Кимёвий воситаларни тартиблаш ва классификация қилиш халқаро бирлашган тизими томонидан 2017-йил март ойида чоп этилган қўлланмада портловчи қурилмаларни уларнинг хавф даражасига кўра таснифлаш кўрсатиб ўтиган. Унга кўра:

-- беқарор бўлган портловчи қурилмалар (ўта даражада таъсирчан бўлиб, қўлда олиб юришда, транспортировка қилишга ва фойдаланишда ниҳоят хавфли);

-- кимёвий моддалар ва таркибий қисмлар жуда катта хавф келтириб чиқарадиган (1.1 бўлиниш);

-- кимёвий моддалар ва таркибий қисмлар жуда катта хавф туғдириш эҳтимоли бор, аммо ундай имконияти бўлмаган қурилмалар (1.2 бўлиниш);

-- кимёвий моддалар ва таркибий қисмлар ёнғин ва портлаш хавфи ёки иккаласини ҳам вужудга келтирадиган, аммо йирик хавф солмайдиган портловчи қурилмалар (1.3 бўлиниш);

-- унча хавф туғдирмайдиган кимёвий моддалар ва таркибий қисмлар (1.4 бўлиниш);

-- йирик портлаш ҳосил қила оладиган унча сезгир бўлмаган кимёвий элементлар (1.5 бўлиниш);

-- сезувчанлиги ҳаддан зиёд паст бўлган ва умуман зарар етказмайдиган қурилмалар (1.6 бўлиниш)[16].

Ушбу бўлинишда бошқаларга ўхшамайдиган жиҳатни кўришимиз мумкин. Унга кўра, кимёвий моддаларни ҳеч қандай техник воситаларсиз тўғридан-тўғри портловчи қурилма сифатида (1.5 бўлиниш) таснифланиши ҳисобланади. Биз доим портловчи қурилма сифатида таркибида хавфли кимёвий элемент бўлган, ишга тушириш тизими орқали ҳаракатга келтириладиган моддий ашёни тушунамиз, ваҳоланки, юқоридаги классификация орқали портловчи қурилмаларнинг турлари янада кенгайган, уларнинг хавфлилик даражаси бўйича жойлаштирилган. Булардан ташқари кимёвий моддаларнинг портловчилар тайёрлашга яроқли ёки умуман шундай хусусият мавжуд-мавжуд эмаслиги бўйича ҳам меъёрлар белгилаб ўтилган.

Юқоридаги бўлиниш ёрдамида исталган кимёвий унсурнинг хусусиятларидан келиб чиқиб унинг портловчи ёки портловчи

эмаслигини ажратиб олишлари, амалиётда фаолият юритувчи терговчиларнинг воқеа жойидан топилган кимёвий моддалар жиноят иши юзасидан портлатишга уриниш учун ишлатишга яроқли ёки яроқли эмаслигини аниқлаштиришлари мумкин.

Портловчи қурилмалар борасида кўплаб қарашлар мавжуд бўлиб, уларнинг бир-биридан фарқи таснифлашнинг айнан қандай белгига ёки хусусиятга таянишига боғлиқ.

Уларни оддий тарзда саноат миқёсида ва қўлбола портловчи қурилмаларга бўлиш ҳам мумкин. Қўлбола портловчи қурилманинг энг асосий хусусияти унинг асосий заряд ва туташтирувчи тизими бўлиб ҳисобланади.

Эндиликда криминалистик мақсадларда портловчи қурилмаларни қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Функциявий вазифаларига кўра: бошланғич, бризант, таъсир кўрсатувчи, пиротехника ва икки томонлама фойдаланадиган;
2. Ишлаб чиқариш усулига кўра: ҳарбий мақсадларда саноат миқёсида ишлаб чиқарилган, хўжалик мақсадларида тайёрланган, қўлбола;
3. Физикавий ҳолатига кўра: қаттиқ, пластик, суюқ ва газсимон;
4. Функционал мақсадларига кўра: биринчи навбатдаги бошланғич портловчи воситалар, иккинчи навбатдаги бризант ва таъсир кўрсатувчилар;
5. Таркибидаги компонентларга кўра: портловчи аралашмалар, кимёвий моддалар тўплами;
6. Бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш усулига кўра: ҳаракатга келган портловчи воситалар ва ҳаракатсиз портловчи воситалар[17].

Юқоридаги таснифлаш нисбатан эски эканлигини илғаш қийин эмас, албатта. Ҳозирги кунда портловчи қурилмаларни таснифлаш бошқача амалга оширилади. Уларнинг ясаши, таниб олиниши, бир-биридан ажратиб олиш бўйича ҳам илмий изланишлар олиб борилган. Масалан, қўлбола портловчи қурилмаларнинг ҳам кўринишига қараб қуйидаги турлари мавжуд: очиқ, ёпиқ ва очиқ-ёпиқ комбинацияли.

Очиқ шаклдаги портловчи қурилмаларнинг барча компонентлари кўзга кўриниб туради, тайёрлаган шахс томонидан уни яшириш учун ҳеч қандай, масалан, қути, сумка ёки чемодан ишлатилмайди. Ёпиқ портловчи қурилмаларда эса унинг компонентлари ташқи қоплама ёрдамида бутунлай яширинган бўлади. Эндиликда комбинацияли очиқ-ёпиқ портловчи қурилмаларда эса компонентлари маълум миқдорда

яширинган, бунинг сабаби эса асосий қувур контейнернинг асосий заряд портловчини тутиб туриши учун ишлатилгани саналади. Қўлбола портловчи қурилмаларнинг тузилиши содда бўлганлиги билан айрим мураккаб томонлари ҳам мавжуд. Унинг асосий таркибий тузилишидан қуйидагилар ўрин эгаллаган: портловчи модда; ҳаракатлантирувчи; контейнерлар; электр тузилмалари; вақт механизмлари; қоғоз; ёғоч; тезлаштиргич; электр ўтказиш вазифасини бажармайдиган симлар[18].

Амалиётда жуда кўплаб ҳолатларда қўлбола портловчи воситалардан фойдаланилиши кузатилади, бунга сабаб сифатида саноат миқёсида тайёрланган шакллари оддий шахс томонидан сотиб олиниши ёки ишлатилиши қатъиян тақиқланлигини келтиришимиз мумкин. Жиноятчилар учун эса зарур кимёвий моддалар ва бошқа элементларни ўзаро қўшиш орқали тайёр қўлбола портловчилар тайёрлаш анча арзон ва ортиқча қийинчилик туғдирмайди.

Портловчи буюмларнинг картрижи ёнилғи ва детонатор билан портлаш жараёнида ишлатилганда унинг тиклаб бўладиган қолдиқлари воқеа жойида сақланиб қолади, портловчи воситага қўшимча материаллар ишлатиладиган бўлса, бу турдаги асосий далилларнинг топилишини қийинлаштиради.

Навбатдаги энг муҳим таркибий қисм сифатида портлашнинг бутун жараёнини вужудга келтирувчи ишга туширувчи тизим ҳисобланб, бу тизим портловчи қурилманинг қандай ишга туширилиши, қандай қилиб белгиланган жойда ва ҳолатларда ҳаракатга келишини ўрганишга имконият берадиган портловчи воситанинг муҳим таркибий қисмидир.

Ишга туширувчи тизим ҳам бир қанча турлари мавжуд бўлиб, бунга жабрланувчи белгиланган жойда бўлиши натижасида портлайдиган ишга туширувчи тизимни, жабрланувчи томонидан портловчи қурилма сақланган қутига тегиши натижасида портлайдиган ишга туширувчи тизимни ва масофадан туриб бошқариладиган қурбон бўлиши керак бўлган шахснинг белгиланган ҳудудга келиши билан ҳаракатга келадиган ишга туширувчи тизимни мисол қилишимиз мумкин.

Ишга туширувчи тизимнинг ўзи катта вазифани бажариши билан бошқа таркибий қисмлардан ажралиб туради. Ҳодиса жойини кўздан кечириш давомида портловчи қурилмадан қолган қолдиқ далиллар ёрдамида унинг айнан қайси турга мансублиги ва ишга тушириш тизимига қандай тури ишлатилганини аниқлаштириш муҳимдир.

Шу билан бирга, ишга туширувчи тизимнинг масофадан туриб бошқариладиган тури қўлланадиган бўлса, бунда жиноятчи ҳодиса жойидан қанча масофа доирада уни ҳаракатга келтирганини ва бомбаларнинг зарарлаш траекторияси қанча ҳудудни эканлигини аниқлаш зарур бўлади.

Шунингдек, бомбанинг етказган зарарига қараб унинг турини аниқлаш мумкин бўлиб, бунинг учун портловчи воситаларнинг зарар етказиш турлари ҳақида маълумотга эга бўлиш лозим.

Портловчи воситалар, асосан, портлаш, парчалаш ва иссиқлик натижасида инсонга зарар етказилади. Бугунги кунда даволанаётган кўпчилик уруш иштирокчилари қандайдир портловчи қурилманинг парчалари оқибатида зарар кўрган. Юқори энергияли портловчи модданинг портлаши натижасида иккита аниқ портлаш эффекти вужудга келади: портлаш тўлқини, яъни юқори босимли “зарба тўлқини” товушдан тез ҳаракатланади ва атмосферада катта ўзгаришларни вужудга келтиради. Портловчи газлар кенгайиши билан тезда ҳавонинг оммавий ҳаракати кузатилади[19].

Хулоса қилиб айтганда, портлатишлар фақат техник қурилмалар асосида амалга оширилиши ҳақидаги қотиб қолган маълумотлар асосида изланишлар олиб бормасдан, балки портловчи қурилмалар ва уларнинг классификаторини назарий жиҳатдан ўрганиш ва кўздан кечириш жараёнида ўрганлилан назарий билимларни амалиётга қўллаш ҳамда шулар асосида жиноятларни ўз вақтида фош этиш, жиноий фаолиятга чек қўйиш мақсадга мувофиқдир

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Practical bomb scene investigation, Third edition. James T.Thurman, 2017 by Taylor
2. and Francis Group, LLC, p.12
3. Azim Baratov. (2022). INITIAL CRIMINAL INVESTIGATION SITUATIONS. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(11), 12–17. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue11-03>
4. Crime scene investigation and examination: Major incident scene management, J.Horswell. 2016 approved by Group International, Batu Caves, Malaysia, p.692-693
5. Terrorism: Suicide bombing -- investigation, T.Kanchan, Anil Aggrawal, 2016, p.345
6. Дильдин Ю.М. и др. Место взрыва как объект криминалистического исследования М., 1995, с. 8.)

7. Криминалистика / Под ред., А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. М., 1998, с. 134.
8. Дубынин Е.А. К вопросу о понятии взрывного устройства // Актуальные проблемы раскрытия и расследования преступлений. Вып. 3. Красноярск, 2001, с. 101.
9. Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике. Учебно-методическое и справочное пособие. М.: Издатель Шумилова И.И., 2000. С. 20-21
10. Дубынин Е.А. Расследование хищений взрывчатых веществ и взрывных устройств в промышленности: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 28
11. Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом. М., 1999, с. 62.
12. Practical bomb scene investigation, Third edition. James T.Thurman, 2017 by Taylor
13. and Francis Group, LLC, p.120
14. Дильдин Ю.М. и др. Место взрыва как объект криминалистического исследования М., 1995, с. 11.
15. Шмырёв А.А. и др. Зажигательная масса спичечных головой как взрывчатое вещество // Экспертная практика. 1998. №27. с. 94.
16. Аполлонов А.Ю., Стецкевич А.Д. Осколочное поражающее действие самодельных взрывных устройств, изготовленных с использованием курпусов учебных гранат // экспертная практика. 1994. № 36. с. 29.
17. Вишневецкий Кирилл Валерьевич. Основная характеристика взрывов и взрывных устройств, Краснодарского университета МВД России, Аннотация, 2011.
18. Hazard Communication Information Sheet reflecting the US OSHA Implementation of the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), produced by the SCHC-OSHA Alliance GHS/HazCom Information Sheet Workgroup, March 2017. p.2-3
19. Багал Л.И. Химия и технология инициирующих взрывчатых вещества. М., 1975, С.18
20. Practical bomb scene investigation, Third edition. James T.Thurman, 2017 by Taylor and Francis Group, LLC. p.125

21. International Committee of the Red Cross. Explosive weapons with wide area effects: a deadly choice in populated areas, ICRC, Geneva, January 2022, p.29
22. Otabek, R. (2022). FOREIGN EXPERIENCE IN RECONSTRUCTION OF CORPORATE LAW. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(8), 538-542.]
23. Рахмонов, О. (2022). The content, concept and procedural aspects of the institution of reorganization as a legal category. Общество и инновации, 3(7/S), 248-253.
24. Rakhmonov, O. (2022). Peculiarities of consideration of cases in economic courts on voluntarily reorganized limited liability companies.
25. Жураев, Ш. (2022). ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА» В УЗБЕКИСТАНЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1406-1418.
26. Жураев, Ш. (2022). Ма'мурий суд ishi yurituvida sud xarajatlariga oid ayrim huquqiy masalalar. Общество и инновации, 3(6/S), 43-51.
27. Juraev, S. (2021, April). PROTECTION OF THE RIGHT OF HUMAN ENVIRONMENTALLY SAFE LIVING. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 153-157).
28. Juraev, S., & Heli, P. (2022). PUBLIC INTEREST AND PRIVATE INTEREST IN THE ADMINISTRATIVE LAW OF UZBEKISTAN. Involta Scientific Journal, 1(4), 55-69

